

ПИШИТИЛГАН ИП ХОССА КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

Юлдашев А.Т ¹, Матисмаилов С.Л ², Махкамova Ш.Ф ³

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти
100100 Тошкент, Ўзбекистон.

Abstract

Мазкур мақолада ҳалқали ва пневмомеханик йигириш усулларида олинган якка ипларни иккитасини қўшиб оддий ва такомиллашган урчуқларда пишитилиб олинган ва пишитилган ипларнинг хосса кўрсаткичлари тадқиқ этилган.

Key words: якка ип, пишитилган ип, пишитиш, қисқариши, узайиши, бурам.

Пишитилган ипнинг хосса кўрсаткичларини яхшилаш мақсадида унинг конструкцияси такомиллаштирилди. Бунда урчуқ насадкасининг иккита элементи янги конструкцияга алмаштирилди. Чиқарувчи найча ва шарча орасида бурамларнинг назоратсиз силжишини бартараф этиш учун биринчидан, найчанинг чиқарувчи четлари сфериксимон қилинди, иккинчидан, динамик таъсирлар остида пайдо бўлувчи импульсли зарбларни сўндириш мақсадида қайишқоқ втулкалардан фойдаланилди.

Ипни чиқарувчи найчанинг конструкциясида қайишқоқ элемент қўлланилганлиги туфайли қисқичдан нуқсонлар ўтганда импульсли қаршилиқ кучлари тебраниши камайиб, бурамларнинг силжиши бартараф этилади ва пишитилган ипнинг бурамлари бўйича нотекислиги пасаяди, сифати эса яхшиланади [1;-354-359].

Ҳалқали ва пневмомеханик йигириш усулида олинган якка ипларни иккитасини қўшиб чизиқий зичлиги 50x2 *текс* пишитилган иплар “VOLKMANN” (Германия) фирмаси VTS-09 русумли қўш бурам пишитиш машинасида кетма-кет ишлаб чиқилди [2;-1943-1949].

Чизиқий зичлиги 50x2 *текс* пишитилган ипнинг хосса кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилди. Фарқларини яққол баҳолаш учун 50x2 *текс* пишитилган ипнинг физик-механик хосса кўрсаткичлари 1-расмда келтирилди. Таққослаш қулай бўлиши учун иккала вариантдаги пишитилган ипнинг сифат кўрсаткичлари умумлаштирилиб, 2-жадвалда келтирилди. Иккала усулда йигирилган якка иплардан олинган пишитилган ипнинг чизиқий зичлиги камайганда пишитилган ипнинг пишиқлик коэффициенти ошишини кўриш мумкин.

1-жадвал

50x2 *текс* пишитилган ипнинг физик-механик хосса кўрсаткичлари

№	Кўрсаткичлар номи	Ҳалқали йигириш			Пневмомеханик йигириш		
		50 текс	Урчуқ конструкцияси		50 текс	Урчуқ конструкцияси	
			Назор ат	Тажри ба		Назор ат	Тажри ба
1	Чизиқий зичлик, текс	50	50x2	50x2	50x2	50x2	50x2
2	Чизиқий зичлик бўйича вариация коэффициенти,%	2,0	1,6	1,6	1,8	1,56	1,54
3	Натижадаги чизиқий зичлик, R_H		101,3	101,3		100,0	101,0
4	Қисқариши, %		1,013	1,013		0,996	1,01
5	Узиш кучи, cH	695	1482	1520	562	1164	1210
6	Солиштирма узиш кучи, $cH/текс$	13,9	14,62	15,0	11,2	11,64	11,98
7	Узиш кучи бўйича вариация коэффициенти,%	9,4	7,8	7,2	8,8	8,2	7,8
8	Пишитиш коэффициенти, K_m		1,052	1,079		1,04	1,070
9	Узайиши, %	6,8	7,15	7,60	7,7	8,03	8,54
10	Бурамлар сони, $бур/м$	604	400	400	630	400	400
11	Пишитиш коэффициенти, α_T	42,7	40,26	40,26	44,6	40,0	40,2
12	Бурамлар бўйича вариация коэффициенти,%		5,8	4,6		4,4	3,6
13	Бурамлар нисбати, α_1/α_0		0,943	0,943		0,897	0,901

1	Ип мустахкамлигида тола	0,54	0,571	0,586	0,44	0,454	0,468
4	Ип мустахкамлигида н фойдаланиш коэффициенти,%						

Жадвал кўрсаткичларини таҳлил қилишни осонлаштириш мақсадида урчуқларнинг конструкциясини пишитилган ипнинг асосий сифат мезонларига таъсирини 1-расмда таққослаб кўрсатилди.

Ҳалқали (ҲЙ) ва пневмомеханик (ПМЙ) усулида йигирилган якка ипларга пишитиш машинасида бурам бериш жараёнида ипнинг пишиқлиги ортиши 2-жадвалда кўриниб турибди [3;-81-84]. Қўш бурам пишитиш машинаси урчуғининг чиқарувчи найча конструкциясида қайишқоқ элементнинг мавжудлиги учун иплар таранглигининг тебраниши кичик бўлиб, пишитилган ип бўйлаб уни ташкил қилувчи якка ипларнинг чизиқий зичлиги ва йигириш усулидан қатъий назар бурамларнинг бир текис тақсимланишига эришилди.

1-расм. 50x2 текс пишитилган ипни асосий физик-механик хосса кўрсаткичлари.

Пишитилган ип бўйлаб бурамларнинг бир текис тақсимланиши ипнинг хосса кўрсаткичларини яхшилайти, яъни ипнинг солиштирма узиш кучи ортади, узиш кучи бўйича нотекислиги эса пасаяди. Пневмомеханик йигириш усулида бир хил бурам берилган ва бир хил йўғонликда йигирилган ипларнинг пишиқлиги ҳалқали йигириш усулида йигирилган ипнинг пишиқлигидан сезиларли даражада паст бўлади [4;-3460-3466, 5;-

304]. Бу эса пневмомеханик усулда олинган ипнинг пишитиш жараёнида муҳим роль ўйнайдиган ташқи қатламнинг мавжудлиги билан изоҳланади. Ипга бурам берилиши туфайли ўзақдаги қиялиги ортган толалар, ип ўқига нисбатан қиялиги паст толаларга нисбатан узилишга катта қаршилиқ кўрсатмайди, чунки толалар зичлиги ҳалқали ип зичлигига нисбатан пастдир.

Урчуқнинг янги насадкасида 50x2 *текс* пишитилган ип ишлаб чиқишда пишиқлик коэффиценти 1,052 дан 1,079% гача (ХЙ) да ва 1,09 дан 1,070% гача (ПМЙ) да ўзгаришини кўриш мумкин. Демак, қўш бурам пишитиш машинасида пишитилган ипнинг пишиқлик коэффиценти бўйича устуворлик ХЙ да олинган ипга тўғри келади [6;-580-585].

Ипнинг пишиқлик коэффиценти K_m ортиши билан, янги конструкциядаги урчуқлардан фойдаланиб олинган пишитилган ипда, ХЙ ипнинг тола пишиқлигидан фойдаланиш коэффиценти (ПФК) 0,567-0,568% атрофида, ПМЙ ипники эса 0,454-0,468% га тенглиги аниқланди (2-жадвал). Демак, ПМЙ ипда тола пишиқлигидан фойдаланиш коэффиценти 20% атрофида камлиги тасдиқланди. ХЙ усули ипидан олинган пишитилган ип узиш кучи бўйича нотекислигининг камайиш коэффиценти (C_k/C_o) тажрибавий урчуқ янги насадкасидан фойдаланилганда оддий (назорат) урчуқга нисбатан 6,6-7,7% га, ПМЙ ипи пишитилганда эса 5-7% га камлигини кўриш мумкин.

2-жадвал

Пишитилган ипнинг хосса кўрсаткичлари

Вариантлар	Ипнинг чизиқий зичлиги, <i>текс</i>	Пишитиш коэффицент и		Қисқариши γ , %	Натижадаги чизиқий зичлик, R_H	Пишиқлик коэффиценти K_m	Узиш кучи бўйича нотекисликнинг камайиши C_k/C_o	Бурам бўйича вариация коэффиценти, %	Тола мустаҳкамлигидан фойдаланиш коэффиценти, $K_{пфк}$
		α_0	α_1						
Ҳалқали йигириш усули ипи									
Назора т	50x2	42,7	40,24	1,013	101,3	1,05 2	0,890	5,8	0,571
Тажриб а						1,07 9			
Пневмомеханик йигириш усули ипи									
Назора	50x2	44,6	40,2	0,996	99,6	1,04	0,932	4,4	0,454

т									
Тажириба						1,070	0,886	3,6	0,468

ПМЙ усулида олинган якка ипларнинг иккитасини қўшиб пишитилганда бўш ва юмшоқ ип шаклланиши аниқланган, лекин буралган якка ипнинг устки чирмовиқ қатлами стренгаларнинг бир-бири билан контакт юзасини ҳосил қилиб, пишитилган ип бурамлари ечилишининг олди олинади.

1-жадвалдан кўриниб турибдики, турли чизиқий зичликда ҳар хил усулларда йигирилган якка ипларга урчуқ янги насадкасини қўллаб қўш бурам берилиб, пишитилган ип оддий урчуқларда олинганига нисбатан кўпроқ узунликга эга. Бу ҳолат ипни қайта ишлаш технологиясида катта аҳамият касб этади, чунки ип дастлаб маълум бир узунликга чўзилади ва натижада ипда кучланиш пайдо бўлади.

Ипнинг қайишқоқлик модули унинг узайишга, бикирлигига ва узиш ишига боғлиқдир.

2-расм. 50x2 текс пишитилган ипнинг узайишдаги эгри чизиғи. Икки хил усулда йигирилган якка иплардан турли конструкциядаги урчуқларда чизиқий зичлиги 50x2 текс пишитилган ипнинг узайишдаги эгри чизиғи 2-расмда кўрсатилган.

Юқорида келтирилган тадқиқотлардан кўриниб турибдики, янги конструкциядаги урчуқ насадкасида пишитилган ипларнинг узилишдаги узайиши юқори, пишитилган ипдаги бурамларнинг бир текис

тақсимланиши, ипнинг узилишдаги узайишининг ортишига олиб келиши аниқланган.

Использованная литература:

1. Юлдашев А.Т., Матисмаилов С.Л., Ахмедов К.И. Қўш бурам пишитиш машинаси янги конструкцияли урчуқ мосламасини пишитилган ип сифат кўрсаткичларига таъсири тадқиқоти. // “Чарм-пойабзал ва мўйначилик соҳаларини инновацион ривожлантиришда олий таълим муассасаларининг тутган ўрни: муаммо, таҳлил, ечимлар” Ҳалқаро илмий-амалий конференция. Тошкент-2021. 354-359-б.
2. Tursunbayevich Y. A. et al. Investigation of Influence of a New Twist Intensifier on the Properties of the Twisted Yarn //Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). – 2021. – Т. 12. – №. 5. – С. 1943-1949.
3. Юлдашев А. Т. и др. Исследование крученой пряжи при изготовлении стренг разными способами прядения //Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2021. – №. 3. – С. 81-84.
4. Ahmadjanovich K. S. et al. Study Of Fiber Movement Outside The Crater Of Pnevnomechanical Spinning Machine //Solid State Technology. – 2020. – Т. 63. – №. 6. – С. 3460-3466.
5. Akhmedov K. et al. Theoretical and experimental analysis of the process of discretization of cotton fiber in OE spinning //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 304.
6. Юлдашев А.Т., Матисмаилов С.Л., Ражапов О.О. Исследование влияния крутки на показатели качества крученой пряжи, выработанной на машинах двойного кручения // Международную научно-практическую конференцию «Тенденции развития текстильной промышленности: проблемы и пути решения». Термиз-2021. – с. 580-585.

